

БОШЛАНГИЧ СИНФЛАРДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ

Ў.М.Мухтаров ¹

Д.М.Эргашев ²

¹ АндДУПИ доценти

² АндДУ Ижтимоий-иқтисодиёт факультети талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6629093>

Abstract

Ўзбекистон Республикаси ўз мустақиллигига эришгандан сўнг ҳуқуқий демократик ислоҳотларни йўлга қўйиш бугунги кунда эркин фикрловчи фуқаролик жамиятини барпо этишга асос бўлмоқда ва ҳуқуқий маданиятни шакллантириш ва юксалтириш айниқса, ўсиб келаётган ёш авлод онгини миллий истиқлол мафқурасини яратиш йўлида етакчи омил ҳисобланади.

Key words: ҳуқуқий тарбия, болалар, фуқаролик, жамият, ички ва ташқи сиёсати.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси асосида берилган ҳуқуқий билим ва малакалар билан қуроллантириш, барпо этилаётган фуқаролик жамиятимиз пойдеворини мустаҳкам қад кўтарилишига юсак ишончдир. «Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида» Республикамиздаги барча мактабгача таълим тарбия муассасаларида, ўрта умумий, ўрта махсус ҳамда олий таълим муассасаларида ва меҳнат жамоаларида ҳуқуқий таълим- тарбияни олиб борилиши юзасидан тегишли вазифалар белгилаб олинди. Ушбу вазифага кўра ҳар бир ўқувчи миллий ва умуминсоний қадриятларни ўзлаштиришни, кенг дунёқарашга ҳамда мустақил фикрлашга эга бўлиши, ўз ҳуқуқ ва бурчларини ўқув тарбия жараёнида ўрганиб олиши зарурлиги таъкидланган. Президентимиз Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида шундай дейди: “Мустақил тараққиёт йилларида Конституциямиз юртимизда ҳуқуқий демократик давлат, кучли фуқаролик жамияти, эркин бозор муносабатлари ва хусусий мулк устуворлигига асосланган иқтисодиётни қуриш, халқимиз учун тинч, обод ва фаровон ҳаёт барпо этиш, Ўзбекистоннинг халқаро майдонда муносиб ўрин эгаллашида мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.

Асосий қонуниimiz фуқаролик жамиятининг таркибий қисми бўлган нодавлат ноижорат ташкилотлари ва сиёсий партияларнинг шаклланиши, уларнинг эркин фаолият юритиши учун кенг имкониятлар яратди, сайлов тизимининг асосий тамойил ва қоидаларини мустаҳкамлади.

Бош қомусимиз Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси ва бошқа асосий халқаро ҳужжатлар талабларига тўла мос ҳолда, инсон ва фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқларини кафолатлаб берди. Инсоннинг маънавий камол топиши ва ҳар томонлама уйғун ривожланиши учун зарур шарт-шароитлар яратди”. Шахснинг ҳуқуқий маданиятини, тарбияси унинг онги ва хулқ атворига объектив тарзда таъсир этадиган иқтисодий ижтимоий, сиёсий тарихий, миллий-анъанавий, диний ва фалсафий-мафкуравий омиллар билан бирга муайян мақсадга йўналтирилган тарбиявий ишлар воситасида ҳам шаклланади. Истиқлол йилларидаёқ Республикамизда ҳукуватимиз томонидан жамият аъзоларини ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга доир бир қатор қарор, фармойиш ва дастурлар ишлаб чиқилди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясини жамиятда ўрни ва аҳамияти, мазмун ва моҳиятини ўрганиш, ёш авлодни ҳуқуқий онги, тафаккури ва маданиятини тарбиялаш ва ривожлантирининг узлуксизлигини таъминлаш бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан биридир. Бу вазифаларни амалга оширишда умумий ўрта таълимнинг бошланғич таълимини ўрни беқиёс каттадир. Буюк мутафакирларимизнинг “Ёшлиқда олинган билим тошга ўйилган нақш кабидир” деб айтган иборалари бежиз эмас. Мактабда бошланғич синф ўқувчиларининг ҳуқуқий тарбиясини шакллантириш учун энг қулай ёш даври ҳисобланади. Болаларга бериладиган дастлабки ҳуқуқий тушунча, кўникма ва малакалар, ҳуқуқий-ахлоқий маданиятни тарбиялаш доирасида ўз ечимини кутаётган педагогик муаммо сифатида ўрганилиши лозим. Ҳозирги кунда Республикамизда бу масалалар етарлича ўрганилмаган. Республикамизда умумий ўрта таълим мактаблари, ёшлар билан шуғулланувчи ижтимоий ва юридик ташкилотларнинг фаолиятини, иш тажрибасини ўрганиш шунини кўрсатадики, ҳуқуқий таълим-тарбияни ташкил этиш ҳуқуқий-маърифий ҳужжатлар мазмунида кўрсатилган талаблар етарлича ўзлаштирилмаганлиги аниқланган. Шунингдек, бугунги кунга қадар педагогика ва ҳуқуқшунослик фанлари соҳаларида, умумий ўрта таълим

соҳаларида, умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчиларининг ҳуқуқий маданиятини шакллантиришнинг илмий-педагогик асосларини ишлаб чиқиш давр талабига айланган. Юқоридаги келтирилган фикрлар ўз навбатида ҳуқуқий тарбияни дастлабки манбаларини давоми, негизини такомиллашганлиги, инсон ҳақ-ҳуқуқлари, одоб нормаларини ҳуқуқий асосларини ривожлантирилганлигидан далолат бериб, ўз навбатида ота - она, фарзанд, оила тарбияси ва унга ёндош қариндош-уруғ, қўшни, маҳалла, жамият, давлат ҳамкорлигининг ҳуқуқий асосларини илмий-назарий ва фалсафий негизини асослашга манбаа бўлиб, бугунги кунда инсон ҳуқуқларини ҳурмат қилиш, қадр-қимматини улуғлаш, инсонни ҳуқуқий манфаатларини ҳимоя қилишни таъмин этишга кўмак беради. Бу манбаалар болаларни ёшлигидан бошлаб оила, мактабгача тарбия муассасаси ҳамда бошланғич синфларда ҳуқуқий билим ҳуқуқий тарбияни амалга оширишда ҳам муҳим манбаа бўлиб кўмак беради. Шу билан бирга ҳуқуқий тарбияни назарий-илмий педагогик асосини яратиш имконини беради.

Умумтаълим мактабларида ўқувчиларни ҳуқуқий тарбиясини амалга ошириш масаласи бугуннинг долзарб масаласи сифатида қаралиб келинаётган шу кунларда Республикамиз мактабларида таълим-тарбия жараёнида таълим дастури ва стандартлари доирасида ишни ташкил этиш ҳар бир ўқитувчининг асосий вазифасидир.

Бошланғич синф ўқувчиси учун ўқиш - долзарб фаолият туридир. Шахснинг бир бутунлиги, педагогик жараённинг яхлитлигини ҳисобга олган ҳолда, аммо ҳуқуқий тарбия сифатларини таълим, синфдан ва мактабдан ташқари, ижтимоий фойдали фаолиятда шаклланиши ўз хусусиятларига эга эканлигини ҳисобга олиб, ушбу фаолият турларидан ҳуқуқий тарбия сифатларининг намоён бўлиши бевосита фаолият мазмунидан келиб чиқишини назарда тутиб, таълим, синфдан ва мактабдан ташқари, ижтимоий фойдали фаолият жараёнларида намоён бўладиган ахлоқий сифатлар -меъёрлар қилиб, ўқувчиларнинг тарбияланганлик даражасини ўлчаш учун мезонлар тариқасида белгиланади. Шу билан бирга ота-оналарга ҳам фокълор материалларидан маълум билимлар системасини беришни таъминлаш ва улар билан педагогик ҳамкорлик қилиш, талаблар ягоналигига эришиш бошланғич синф ўқитувчиларининг асосий вазифаларидан биридир.

Ҳозирда юқорида қайд етилган аждодларимизнинг илмий меросини, ижтимоий-сиёсий фаолиятини ўрганиш ва ёшлар билан таништириш хайрихоҳлиги ҳозирги замон зиёлиларининг асосий долзарб вазифаларидан саналади.

Ушбу мақола бугунги бозор иқтисодиётида кичик бизнес ва бизнеснинг асосий ўрнини қамраб олади. Шу жумладан, кичик бизнес ва бизнеснинг ривожланиши ва ҳуқуқий асослари илмий таҳлил қилиниб, айти пайтда кичик бизнес ва бизнесни молиявий қўллаб-қувватлаш, иккинчисига ўзгартиришлар киритилади ва миллий қонунчиликнинг ушбу соҳасига оид қоидалар қўшилади.

Мақолада замонавий Ўзбекистонда қонун устуворлиги ва фуқаролик жамиятини шакллантиришнинг энг муҳим масалалари кўриб чиқилган. Ўзбекистон сиёсий ҳаётнинг бой тажрибасига, сиёсий онг хусусиятларига ега бўлиб, ўзига хос ва мураккаб шароитларда ривожланади. Шундай қилиб, Ғарб дунёси сиёсий тажрибасининг оддий нусхасини кўчириб олиш нотўғри бўлиб чиқди.

Жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаш мақсадида оила институти функцияларининг бажарилиши масаласига алоҳида эътибор қаратиб, оила аъзоларига оила ва унинг функцияларини бажарилиши ҳақида сабоқ бериш лозим.

Мақолада маънавий салоҳиятнинг моҳияти ва унинг замонавий жамиятдаги ўрни ўрганилган.

Бугунги кунда "Миллий model" га асосланган таълим соҳасидаги ислохотларнинг моҳияти миллий қадриятларнинг устуворлигини таъминлаш емас, балки янги давр тараққиётини жаҳон илм-фани ва таълим тизимидаги улкан ютуқлар ва миллий ўзлик асосига қурадиган таълим тизимини - рағбатлантириш.

Аниқловчи ва шакллантирувчи тажрибалар ушбу меъёрлар ёрдамида айрим фаолият турлари бўйича ва умумий педагогик жараёнларда ҳуқуқий тарбия шахс сифатини шаклланиш динамикасини аниқлашга, миқдорий ва сифатли таҳлил қилишга имкон берди.

Использованная литература:

1. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 211-215.

2. Tolibjonovich, Madumarov T., and Gulomjonov O. R. Ogli. "Lombard Microcredit Organization Its Concept and Its Importance Today." *JournalNX*, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 109-111.
3. Nasriddinovich, A. A. (2021). Structure, Models and Characteristics of Civil Society. *STRUCTURE*, 7(4).
4. Амирхўжаев Шукуржон Қурбонович, & Гуломжонов Одилжон Рахимжон Ўғли (2022). Ижтимоий-фалсафий жиҳатдан оиланинг этномаданий хусусиятлари. *Ta'lim fidozilari*, 14 (1), 133-143.
5. Madumarov Talantbek, & Ergashev Omonillo. (2022). SPIRITUAL POTENTIAL AND ITS ROLE IN MODERN. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(2), 58-62. Retrieved from <http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/66>
6. Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. *Theoretical & Applied Science*, (7), 120-124.

